

G'AFUR G'ULOM YOSHLAR NIGOHIDA...

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600068>

Samatova Muhlisa Xusniddinovna

Tashkent state university of law

Faculty: International law and comparative legislation

1-course

Jahon adabiyotida shu qadar ko'p tug'ma iste'dod egalari o'tganki, go'yoki insoniyat uchun zulmatdan yorug'likka o'xshaydi. Ulardan biri o'zbek xalqi uchun olmosdan-da qimmatbaho tuganmas meros qoldirgan G'afur G'ulomdir. Yoshligi juda og'ir davrlarda o'tgan bo'lsa ham, hayotga bo'lgan ishtiyoqi, muhabbati so'nib qolmagam, aksincha yashashga bo'lgan ishonchi yanada oshib bordi. Yetimlikda katta bo'lganligi, oilasining to'ng'ichi ekanligi, ukalari va singillariga bosh bo'lishi unga yanada motivatsiya beradi. U o'zidagi iste'dodni erta angelaydi, o'zini marifat yo'lida ketishi kerakligini tushunganligi o'sha paytlardagi rus-tuzem maktabiga yetaklaydi. Negaki XIX-XX asrlarda ko'plab adabiyotshunoslar ilk qadamlarni ushbu dargohdan boshlaydi. Uning adabiyot yo'lida qo'shgan hissasi hali hanuz qadrlidir. Bir so'z bilan aytganda, G'afur G'ulom adabiyotda o'z o'rniga ega, har bir hamkasbining ko'nglidan o'chmas joy ola olgan yetuk yozuchidir.

G'afur G'ulom yetimlikda ulg'ayganini umr bo'yi unuta olmaydi. Yetimlik uni o'ksik qalb sohibiga aylantirganligi tufayli ham uning dastlabki she'rlari ham aynan shu kabi mavzularni o'z ichiga olgan. Ayniqsa, sen yetim emassan nomli she'rini buning yaqqol dalili,

Yetimlik nimadir-
Bizlardan so'ra,
O'ninchi yillarning
Sargardonligi
Isitma aralash
Qo'rqinch tush kabi
Xayol ko'zgusidan
Uchmaydi sira.
Men yetim o'tganman,
Oh, u yetimlik...
Voy, bechora jonim,
Desam arziydi.

Boshimni silashga
Bir mehribon qo'l,
Bir og'iz shirin so'z
Nondek arzanda.
Men odam edim-ku,
Inson farzandi...
Sen yetim emassan,
Uxla jigarim.

Umuman olganda, ushbu she'rida insoniyat tarixidagi bir davrning muhim bir tarixiy hodisasi bir millatning unga daxldorligi nihoyatda teranlik bilan, yuksak insonparvarlik ruhida aks ettirildi. O'z davrining dolzarb asari yosh avlodni tarbiyalashdagi qudratli kuch haqida so'zlovchi "Yo'ldosh" dostoni bo'lgan. Ushbu asar haqida qisqacha fikr bildirsak, fuqarolik urushida yaqinlari Yo'ldoshdan ayriladi. Boshqa yetim bo'lib qarovsiz qolgan bolalar kabi bu bolakayga ham davlat g'amxo'rlik qiladi – ular uchun boshpana bo'lgan internatlar va bolalar uylari yaratishadi. Bolalar uyi tarbiyalanuvchilari o'z Vatani mustaqilligi himoyasi uchun doim tayyor turishadi. Dostonda katta mahorat va iliqlik ila Yo'ldoshning otasi bilan uchrashuvi aks etilgan, o'z qarzigaga vafoli insonlar siymosi chuqur va keng ochib berilgan.

Adib xalq hayoti va orzu-tilaklarini, uning ruhiy olami, psixologiyasi, xarakteri, ma'naviyati, estetik didi va badiiy tafakkurini o'z merosida becam-u ko'st tasvirlab bergan. Uning ijodi xalq hayotining shu davrdagi o'ziga xos yilnomasi o'laroq ko'tarilgan bo'lsa, "Shum bola" qissasi, "Mening o'g'rigina bolam" singari hikoyalari orqali xalq turmushi va ruhini yaxshi biluvchi mohir nosir ekanini ham namoyish etdi. Jahon xalqlarining adabiy xazinasidan o'rin olgan "Shum bola" qissasi G'afur G'ulom ijodida alohida o'rin tutadi. Ijodkor ushbu qissani XX asrning 30-yillarida, asosan arab imlosida yoza boshlagan. Asar dastlab "Dovdirash" nomi bilan 1936 yilda nashr etilgan. Keyinchalik yozuvchi uni "Shum bola" deb atagan. G'afur G'ulom bu qissani 60-yillargacha qayta ishlagan va asar hozirgi biz o'qiydigan holga keltirilgan. Bu asarlarda G'afur G'ulom ijodining yuragi bo'lmish insonparvarlik ruhi baland jaranglaydi. U mehnatkash, pok, halol, o'z aql-farosati, o'zining peshona teri bilan kun kechiruvchi va hayotni, jamiyatni mukammal qilishga intilgan insonni faol himoya qiladi, uning taqdiri, buguni va ertasi uchun san'atkorlik qalbi bilan umr bo'yi kurash olib boradi.

Ikki jahon urishini ko'rgan bu yetuk ijodkor faqat urush va yetimlik mavzulari bilan cheklanib qolmagan. Vatan himoyachisi mavzusi G'afur G'ulomning 1941-1945 yillardagi keyingi ijodida yanada rivojlandi va chuqurlashdi. U odamlarni "bor sabri, bor iqtidori" ni fashistlar ustidan g'alabaga qaratishga chorlaydi. Shoir urushdan keyingi davrlardagi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida o'zbek ayolining o'rnini tarannum etadi. "Ikki akt" dostonida u qishloqlarning qayta joylashuvini madh etarkan, o'zbek dehqonchiligi va ularning kelajak orzu tuyg'ularini ifodalaydi. Doston o'zining chinakam hayot haqiqatiga sadoqati bilan kuchlidir. G'afur G'ulom 50-60-yillarda ko'proq sho'ro jamiyatining yetakchi kuchini sharaflovchi, turli bayramlarni olqishlovchi, xalqni paxtadan mo'l hosil olishga chorlovchi she'rlarni yozishga majbur bo'lgan. Shunga qaramay, u she'riyatga o'zbek tilining shirali, rangin va go'zal qatlamlarini olib kirishga erishgan. Shoirning "Bilib qo'yki, seni vatan kutadi" she'ridagi to'rt misrasi meni o'ziga jalb qilgan

Sen bukun sinfda shod yurak bilan,

Sinov navbatini kutib turasan.

A'lo mamlakatning a'lo farzandi,

Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi!

Bu orqali u yoshlarga demoqchiki, hozirgi vaqtimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar kelajakni yoshlar quradi. Uning bu kabi she'rlari yoshlarga nafaqat insonparvarlik yoki ma'naviyatidan voqif etibgina qolmay, balki ta'lim-tarbiyaga juda muhim e'tibor bergan.

"Taqdirini qo'l bilan yaratuvchi inson, g'oyibdan kelajak baxt bir afsona" – deb bejiz aytmagan G'afur G'ulom. O'zbek xalqida bir naql bor: "Sendan harakat, mendan barakat". Bu ikkisi tub mohiyati bir tomonga borib taqaladi. Agar inson o'z kelajagi uchun bor vujudi bilan jon kuydirmasa, hayotiga befarq bo'lsa yoki bir gap bo'lar deb biror ishga harakat qilsa, albatta, buning oxiri go'zal bo'lmaydi.

Chuqur va teran fikrlashga undaydigan she'rlaridan biri – "Vaqt".

"Vaqt" she'ri yaratilgan payt ("Vaqt"ning vaqti!) g'oyat murakkab, sharqona-o'zbekona fikr cheklangan, fikr-mulohaza markscha-lenincha dahriy aqidalar bilan tang'ib tashlangan davr edi. Shoir ushbu aqidalar chizig'idan tashqari chiqish xavfli ekanini bilar, lekin shu doira ichida turib ham "Vaqt" kabi mumtoz she'ri yaratilgan edi. Nobop davr qarshiligini yengib o'tish botqoqda turib parvoz qilishga urinishday qiyin amal ekani ayon. Shu o'rinda yozuvchi Omon Muxtorning quyidagi so'zlari ayni muddao: "Hali aytganimiz, minbardagi (yalovbardor) shoir sifatida tanilgan G'afur aka aslida faylasuf, mutafakkir edi.

Davr imkon bersa, u faqat (ta'kid bizniki – S.M.) falsafiy, umuminsoniy she'rlar yozardi. Zotan, XX asr o'zbek she'riyatida G'afur akaga yetkazib, "eng kichik zarradan Yupitergacha ..." deya keng nafasda so'zlagan boshqa shoir uchramaydi".¹

"Hayotni sevsang, vaqtni boy berma, chunki vaqtdan hayot yaraladi", – degan ekan faylasuflardan biri. Inson uchun eng qimmatli narsa vaqt va bu ayni haqiqatdir. Yo'qotilgan har qanday narsani, masalan, boylik, amal yoki uy-joyni topish mumkin, lekin o'tgan vaqtni topish yoki orqaga qaytarishning iloji yo'q. Shunday ekan, vaqtning har bir daqiqasidan unumli foydalanmog'imiz lozim.

Inson o'z kuchi, imkoniyatlariga ishonib, orzulariga yetish yo'llarini izlab yashaydi. Buning uchun unga ma'lum vaqt kerak, vaqt esa har doim yetishmaydi. Yoshlarda orzularini ro'yobga chiqarish, ularga tezroq erishish uchun imkoniyatlar bor. Lekin bu intilishlar samarali bo'lmasa, vaqt o'tgani sezilmay qoladi, kunlar ketidan kunlar, oylar ketidan oylar o'tadi. Shu tariqa ba'zilar yoshi bir joyga borgach, umrim besamar, izsiz o'tdi, degan afsus-nadomat chekadilar. **Qadimgi Rim faylasufi Seneka aytganidek: "Bu dunyoda vaqtdan tashqari boshqa hech narsa bizniki emas, faqat vaqt bizniki".**

Faylasuf va shoir Ralf Uoldo Emersonning "Hayot – boshidan oxirigacha tajriba. Tajriba qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi", degan ajoyib iborasi bor. Ko'zlangan maqsadlarga erishish uchun vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. Agar uni kelgusida o'zingizga foyda keltirishi mumkin bo'lgan ishlarga sarflasangiz, muvaffaqiyatga erishish ehtimoli yuqori bo'ladi, kutilgan hamma yutuqlar kafolatlanadi. G'afur G'ulomning ijodi har bir yosh uchun muhim jamiki yozgan she'rlari, qissalari, asarlari hattoki maqolalarida ma'nolar turfa xilligi, bizga nafi tegadigan ma'naviy boylik mavjud.

Chingiz Aytmatov ta'kidlaganidek: " G'afur G'ulom turkiy xalqlar she'riyati rivojiga buyuk hissa qo'shgan, butun ko'p millatli adabiyotimizning cho'ng, ko'rkam vakillaridan biri, barchamizning g'ururimiz bo'lgan ajoyib so'z san'atkoridir. Qolaversa, millatimiz posboni, g'ururi jahon adabiyotida ibratli iz qoldirdi. Yosh avlod uchun yuzlab kitoblar tarjima qilib ketgan.

Ijodkor haqidagi fikrlar silsilasini Abdulla Oripovning «G'afur G'ulom» she'ridan sakkiz misrasi bilan tugatmoqchiman:

«Qanchalik yiroqdan eshitilmasin
Arslonning na'rasi arslonlarga xos.
Hech ko'mib bo'lgaymi oftob shu'lasin,

¹ M u x t o r O. Yigirmanchi asr Nasriddini // M u x t o r O. Buxoro hayoti yoki Labihovuzdagi tutlar. Toshkent, 2004. 63-bet.

Olmos ushog'i ham hamisha olmos.
Ustoz G'afur G'ulom tirikdir, tirik,
O'zbek she'riyatini jamoli – ko'rkam.
Shu ulug' binoga asos bo'lgudek
Yarqirab turibdi u qo'ygan g'isht ham...»

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/suvon-meli-gafur-gulom-vaqt-falsafasi.html>
2. <https://www.arboblarni.uz/>
3. <https://www.in-academy.uz/>
4. M u x t o r O. Yigirmanchi asr Nasriddini